

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГРАФИТА ВАКУУМНЫМ МЕТОДОМ

Бафоев Бахром Ботирович

Стажёр – преподаватель кафедры «Технология машиностроения».

Бухарский инженерно-технологический институт

[*baxa410159@mail.ru*](mailto:baxa410159@mail.ru)

Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные требования к методам напыления широко используются в современной микроэлектронике. Высокая скорость осаждения и атомная энергия, падающая на подложку во время осаждения, позволяют использовать эти методы для получения пленок, имеющих различные составы и структуры, особенно для низкотемпературной эпитаксии.

Ключевые слова. Термическое напыление, резистивное напыление - слоистая система, дефект, композит, наноструктурированное покрытие, высокопрочная композиционная керамика.

Тонкие пленки, наносимые в вакууме, широко применяются в производстве дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС).

Получение высококачественных и воспроизводимых по электрофизическим параметрам тонкопленочных слоев является одним из важнейших технологических процессов формирования структур как дискретных диодов и транзисторов, так и активных и пассивных элементов ИМС.

Поэтому надежность и качество микроэлектронных изделий, технический уровень и экономические показатели их производства во многом зависят от совершенства процесса нанесения пленки.

Важным этапом является контроль параметров пленки (скорости осаждения, толщины и однородности, поверхностного сопротивления), что

осуществляется с помощью специального оборудования, либо во время отдельной технической операции, либо в конце процесса.

Целью работы: является получение тонких плёнок графита методом напыления с использованием универсального вакуумного поста ВУП-4

Были поставлены следующие задачи

1. рассмотреть общие принципы и методы нанесения тонких пленок,
2. разобраться в устройстве и принципе действия паромасляного диффузионного и пластинчато-роторного насосов,
3. освоить универсальный вакуумный пост ВУП-4,
4. произвести капитальный ремонт насосов и вакуумной системы поста ВУП-4,
5. Произвести тестовые эксперименты по напылению тонких плёнок графита на различные подложки.

Предметом исследования являются методы нанесения тонких пленок, различными способами на любые поверхности. Процесс нанесения тонких пленок в вакууме состоит в создании (генерации) потока частиц, направленного в сторону обрабатываемой подложки, и последующей их концентрации с образованием тонкопленочных слоев на покрываемой поверхности

Термическое напыление: Сущность данного процесса нанесения тонких пленок заключается в нагреве вещества в вакууме до температуры, при которой возрастающая с нагревом кинетическая энергия атомов и молекул вещества становится достаточной для их отрыва от поверхности и распространения в окружающем пространстве.

Процесс испарения осуществляется по обычной схеме: твердая фаза – жидкая фаза – газообразное состояние. Некоторые вещества (магний, кадмий, цинк и др.) переходят в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Такой процесс называется сублимацией. Основные элементы установки вакуумного напыления и её упрощенная схема, представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Упрощенная схема рабочей камеры установки термического вакуумного напыления.

- 1 - вакуумный колпак из нержавеющей стали;
- 2 - заслонка;
- 3 - трубопровод для водяного нагрева или охлаждения колпака;
- 4 - игольчатый натекатель для подачи атмосферного воздуха в камеру;
- 5 - нагреватель подложки;
- 6 - подложкодержатель с подложкой, на которой может быть размещен трафарет;
- 7 - герметизирующая прокладка из вакуумной резины;
- 8 - испаритель с размещённым в нём веществом и нагревателем (резистивным или электронно-лучевым)

Принцип действия и устройство паромасляного диффузионного насоса:

Диффузионные насосы предназначены для работы в области высокого и сверхвысокого вакуума, то есть при давлениях ниже 10^{-1} Па. Отличительной особенностью характеристики диффузионных насосов является постоянство быстроты действия в рабочем диапазоне давлений [1]. На рисунке 2.1, а показано устройство металлического высоковакуумного фракционирующего диффузионного насоса.

Рисунок 2.1 - Высоковакуумный диффузионный насос (а) и устройство для фракционирования масла (б).

1 - корпус; 2 - паропровод; 3 - эжекторное сопло; 4 - ловушка для паров масла; 5 - лектронагреватель; 6 - лабиринтные кольца.

Сварной корпус 1 насоса выполнен из малоуглеродистой стали с наваренной на него рубашкой водного охлаждения. Паропровод 2 с двумя зонтичными соплами изготовлен из алюминия. Последней выходной ступенью насоса является эжектор 3.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЁНОК ВАКУУМНЫМ МЕТОДОМ: Вакуумный пост ВУП-4, находящийся лаборатории «Материаловедения», как было сказано выше, позволяет создать вакуум, необходимый для напыления тонких плёнок различных материалов. Этот вакуумный пост долгое время не эксплуатировался. В связи с этим произошёл естественное старение его механизмов и деталей.

Проверка способности вакуумного поста ВУП-4 к напылению тонких пленок: Нами были произведены тестовые эксперименты по напылению тонких пленок на различные материалы. В качестве первой подложки было выбрано стекло, на которое была произведена попытка напыления медь. Результат представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Напыленный слой меди на стеклянной подложке

Получили достаточно хороший результат. Напыленный слой получился равномерный, без видимых изъянов, с гладкой зеркальной поверхностью.

Результаты сканирования представлены на рисунке 3.2, при 2 различных увеличениях.

Рисунок 3.1 – Рельеф поверхности напыленной пленки меди полученный с помощью туннельного сканирующего микроскопа при различных увеличениях

Как видим из полученных изображений, напыленная поверхность меди имеет хорошую структуру, очень небольшие неровности, не превышающие нанометров.

Таким образом нами достигнуто высокое качество напыления.

Следующим экспериментом было напыление графита на стеклянную и керамическую подложки, результат напыления представлен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Напыленный слой графита на керамической (сверху) и стеклянной (снизу) подложках

Как и в случае с медью, напыленный слой получился высокого качества с ровной, однородной поверхностью.

Таким образом, можно утверждать, что вакуумный пост ВУП-4 позволяет провести напыления плёнки различного материала на разные подложки высокого качества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вакуумно-плотная керамика и ее спай с металлами. Под ред. Н. Д. Девятова - М, "Энергия", 1973. - 408 с. с ил. Перед загл. авт: В. Н. Батыгин, И. И. Метелкин, А. М. Решетников.
2. Вакуумное нанесение пленок в квазизамкнутом объеме. М., «Советское радио», 1975, 160 с. Ю. З. Бубнов, М. С. Лурье, Ф. Г. Старос, Г. А. Филаретов.
3. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. В 10 кн.: Учеб. Пособие для ПТУ. Кн. 6. Нанесение пленок в вакууме Минайчев В. Е. – М.: Высш. шк., 1989. – 110 с.: ил.
4. Карпенко Г. Д., Рубинштейн В. Л. Современные методы генерации осаждаемого вещества при нанесении тонкопленочных покрытий в вакууме. Минск: БелНИИНТИ, 1990 – 36 с.
5. Костржицкий А. И., Лебединский. Многокомпонентные вакуумные покрытия. –М: «Машиностроение»,1987 – 207 с.